

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Erkaboyev Oybek Muhammadjonovich

**O'SMIRLARNI ARMIYA SAFIDA XIZMAT QILISHGA TAYYORLASH BOSQICHIDA
JISMONIY TARBIYA VA CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH
TAYYORGARLIK INTEGRATSIYASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/NOYABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL